

A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO NA CARREIRA ODONTOLÓGICA MODERNA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO /
30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10250910

João Antonio Soares Câncio Gomes¹
Murillo Freitas Matos²

1. Resumo

A gestão odontológica compreende por todo conhecimento necessário para gerenciar com êxito qualquer organização, seja ela pública ou privada, do meio odontológico. Tanto no meio acadêmico como no meio profissional, o conhecimento sobre essa temática ainda é incipiente, apesar de evidente a necessidade e importância desse objeto para a odontologia. Esse trabalho possui como objetivo elucidar os indivíduos imersos no meio odontológico sobre os meios técnicos e práticos de se fazer gestão, além de demonstrar a importância desse conhecimento no dia a dia do cirurgião dentista. A metodologia empregada é a revisão bibliográfica, unindo o tema dessa pesquisa com os artigos e materiais presentes nas plataformas, google acadêmico, National Library of Medicine e scielo, além de livros que discorrem sobre o tema. É esperada dessa pesquisa uma demonstração clara da importância desse assunto, em todas as nuances da odontologia, além de proporcionar para o leitor

maior familiaridade com o tema, e preparo para empregar esses conhecimentos na prática.

Palavras chave: Gestão na odontologia; Managment Business odontology; Marketing na odontologia; Health financial planning, Gestão de pessoas na odontologia, Ética odontológica.

Abstract

Dental management comprises all the knowledge necessary to successfully manage any organization, whether public or private, in the dental field. In both academic and professional circles, knowledge on this subject is still incipient, despite the obvious need and importance of this subject for dentistry. The aim of this work is to enlighten individuals immersed in the dental environment about the technical and practical means of management, as well as demonstrating the importance of this knowledge in the day-to-day life of the dental surgeon. The methodology employed is a literature review, combining the subject of this research with articles and materials found on the platforms Google Scholar, the National Library of Medicine and SciELO, as well as books on the subject. This research is expected to provide a clear demonstration of the importance of this subject, in all the nuances of dentistry, as well as providing the reader with greater familiarity with the subject, and preparation to employ this knowledge in practice.

Key words: Management in dentistry; Managment Business odontology; Marketing in dentistry; Health financial planning.

2. Introdução

Com o advento da gestão, a sociedade necessitou dos conhecimentos presentes nessa ciência para propulsionar os avanços que nos trouxeram até os dias atuais (Chiavenato, 2006). Contudo, profissionais da saúde ainda não mostram domínio sobre essa área do conhecimento, segundo pesquisa “Sobrevivência das empresas no Brasil” divulgada pelo SEBRAE

(2013), as empresas prestadoras de serviços relacionados à saúde humana, apenas 55% delas permanecem abertas após 2 anos de atuação. Realidade essa que também inclui a odontologia.

Tal dado permanece inerente a realidade do Brasil, visto que, os graduandos em odontologia e os odontólogos já formados, não são familiarizados com a gestão, e não possuem essa temática como algo primordial no seu planejamento de carreira. Estudo recente avaliou a necessidade dos graduandos em odontologia em administrar um consultório odontológico no curso de graduação e observou-se que 74,4% dos entrevistados relatou que durante a graduação uma matéria de administração de clínicas odontológicas é necessária para obter sucesso profissional (Nazir et al., 2018).

De modo geral, a gestão tem o papel de promover o controle do objeto administrado, concebendo ao gestor maiores autonomias e assertividades sobre decisões, além de promover maior previsibilidade (Chiavenato, 2006). Sendo assim, por meio de um levantamento bibliográfico, utilizando materiais literários encontrados nas plataformas, Google acadêmico, National Library of Medicine e scielo, além de livros que abordam a temática, essa pesquisa busca demonstrar aos profissionais e estudantes de odontologia quanto às nuances da gestão e sua empregabilidade na prática, promovendo evidenciar a importância desse conhecimento no dia a dia do profissional dentista.

3. Revisão de Literatura

3.1 Evolução da gestão

A formação do conceito de gestão é uma temática discutida muito antes de sua definição no século XX, tendo relação com estudos e publicações de filósofos desde 500 A.C, e manifestações a cerca de 5.000 A.C. Porém, quando realmente surgiu a gestão? Em 5000 a.C., na Suméria, registravam as primeiras colheitas de cereais. Em 4000 a.C., no Egito, planejaram, organizaram e dirigiram dezenas de milhares de

trabalhadores na construção das pirâmides. Em 2300 a.C., o código de Hammurabi regulava as relações de comércio, o comportamento e as relações interpessoal, as remunerações, as punições, entre outros. O Império Romano não seria possível sem organização e gestão, assim como sem os descobrimentos e as guerras (Chiavenato, 2006). Dessa forma é visto que a gestão sempre esteve presente e proporcionou grandes evoluções políticas, sociais e econômicas, antes mesmo da sua compreensão pela sociedade. Contudo, a importância da gestão não é diferente na odontologia.

No século XIX, o mundo viu conceitos sendo criados, e o que antes era certeza, após a revolução industrial, se tornou dúvida. Em relação à organização de comércio não foi diferente, a revolução industrial fez com que a sociedade observasse a urgência em se aprimorar organizacionalmente em diversos quesitos, mas principalmente no modo de trabalho (Chiavenato, 2006). Dessa forma, várias abordagens de gestão foram sendo desenvolvidas, visando uma maior produtividade, humanização e melhoria do ambiente trabalhista.

Na contemporaneidade, o conhecimento sobre gestão se tornou algo imprescindível na sociedade, porém, com uma visão ampliada e reconstruída, onde a hierarquia abriu espaço à discussão em grupo, ao conhecimento compartilhado e evolução mútua, em que o líder é o exemplo e a tecnologia é o seu aliado, e com o cirurgião dentista não é diferente. (Chiavenato, 2006).

3.2 Gestão na odontologia

Gestão, em seu conceito mais amplo, é o ato de administrar pessoas, processos ou estratégias de acordo com um objetivo. Na sua atuação como gestor, o odontólogo deve ter as habilidades de liderar, planejar, delegar, e de principalmente solucionar problemas que aparecerem em sua organização (Gilbert Barrancos Romero, Gestão Odontológica 2020). Contudo, suas atitudes se baseiam em como se dispõe seu objeto

administrado, caso seja do sistema público, por exemplo, o foco deve estar principalmente na gestão de pessoas, tendo em vista que, no serviço público a maior responsabilidade do gestor é o trabalho em equipe. Já a gestão no sistema privado, o cirurgião dentista deve ter controle sobre todos os pilares da gestão (gestão de pessoas, marketing, financeira), já que tudo deve depender ou passar por ele durante as tomadas de decisões. (Ivan Andrade, Dentista Administrando 2022).

A gestão odontológica se subdivide em diversos temas que devem ser trabalhados pelo gestor, sendo as principais: gestão de pessoas; gestão financeira; gestão de marketing, as quais englobam todos os princípios necessários para se obter uma administração próspera (MOTA et al.,2018).

3.21 Gestão de pessoas

A gestão de pessoas na odontologia é um componente fundamental para o sucesso de clínicas, consultórios odontológicos e do serviço público. Envolve o recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento e motivação dos profissionais de saúde bucal, com o objetivo de promover um ambiente de trabalho produtivo, eficiente e que proporcione um atendimento ético e de qualidade aos pacientes (Filippin, E. S., & Gemelli, I. M. P. 2011). Sendo promovido por uma postura estratégica do gestor, que visa uma relação comunicativa, compreensiva, visando a recompensa e a valorização das boas atitudes dos profissionais de sua equipe. Segundo José Salibi Neto (gestão do amanhã,2018.) as organizações atuais que mais obtém sucesso, dispõem de um gestor que lidera a partir dos seus próprios exemplos, além de ser inexorável o reconhecimento e recompensa a cerca da boa produtividade, proporcionando a equipe maior autonomia e personalidade, buscando o mesmo objetivo, a melhoria da instituição e bem estar dos seus usuários.

3.22 Gestão de marketing

A gestão de marketing na odontologia, envolve o desenvolvimento e a implementação de estratégias de marketing eficazes, visando atrair e

fidelizar pacientes, fortalecer a imagem da clínica e promover os serviços odontológicos oferecidos (Ivan Andrade, Dentista Administrando 2022). Em resumo, a gestão de marketing na odontologia busca promover a clínica ou o consultório odontológico, atrair novos pacientes, reter os existentes e fortalecer a imagem da marca. É um conjunto de estratégias e ações que visam aumentar a visibilidade, a credibilidade e o sucesso do empreendimento odontológico. Essas estratégias visam desde a imagem do profissional dentista e imagem visual da clínica, até as relações por meio das redes sociais, tratamento, vocabulário utilizado durante o atendimento, entre outras características, que tem como objetivo criar um vínculo de satisfação com a pessoa que consumira o serviço prestado pela organização (Ribeiro, 2001).

3.23 Gestão financeira

A gestão financeira na odontologia desempenha um papel fundamental para garantir a sustentabilidade e o sucesso financeiro de clínicas e consultórios odontológicos. Envolve a administração eficiente dos recursos financeiros, o controle de custos, a precificação adequada dos serviços e a análise financeira para tomada de decisões estratégicas. O gestor deve se dispuser de ferramentas tecnológicas atuais que visam facilitar esse controle financeiro, entretanto, caso o profissional não se familiarize com essas tecnologias, o primordial é que faça esse controle da forma que mais seja de conforto, o importante é ter esses dados “nas mãos”, já que são esses dados financeiros que conduziram todas as atitudes e promoveram o avanço da organização. (COSTA et al.,2015).

4. Ética na odontologia

Além desses temas que são englobados pela gestão odontológica, o gestor deve se atentar a ética que, está atrelada de diversas formas no tema gestão odontológica. Para Garbin et al., 2002, é evidente a necessidade de um maior preparo do cirurgião-dentista no que diz respeito aos aspectos éticos e legais de sua profissão, sendo muito

importante que estas discussões não fiquem restritas ao âmbito acadêmico, devendo o profissional se capacitar continuamente para a superação de suas limitações, através de aperfeiçoamentos e atualizações, pois o compromisso ético dos profissionais pode ser desenvolvido em qualquer etapa da vida humana. Todavia, é de extrema importância que o cirurgião-dentista assuma um caráter ético no seu dia-dia, que interprete e compreenda o código de ética, propondo-se a respeitá-lo e executá-lo sempre, sem influência do temor imposto pelas punições decorrentes da sua infração (Samico, 1990) .Sendo algumas dessas responsabilidades éticas:

4.1 Relação com os pacientes

A ética na gestão odontológica exige que os gestores priorizem o bem-estar e a saúde dos pacientes. Isso implica em respeitar a autonomia dos pacientes, fornecer informações claras e precisas sobre os tratamentos propostos, obter consentimento informado para os procedimentos, resguardar a privacidade dos pacientes e garantir um ambiente seguro e acolhedor. (Código de Ética Odontológica (CEO) brasileiro, Resolução CFO-71 de maio/2006)

4.2 Relação com a equipe

Os gestores odontológicos devem pautar sua conduta ética no relacionamento com a equipe de profissionais. Isso inclui tratar os membros da equipe com respeito, equidade e justiça, promover um ambiente de trabalho saudável, estimular a comunicação aberta e transparente, garantir condições adequadas de trabalho e remuneração justa. (Código de Ética Odontológica (CEO) brasileiro, Resolução CFO-71 de maio/2006)

4.3 Publicidade e marketing

Na gestão odontológica, é importante adotar práticas éticas na publicidade e no marketing. Isso envolve evitar a divulgação de

informações falsas ou enganosas, respeitar as normas do Conselho Federal de Odontologia (CFO) relacionadas à publicidade odontológica e não utilizar estratégias que desvalorizem a profissão ou comprometam a confiança dos pacientes. (Código de Ética Odontológica (CEO) brasileiro, Resolução CFO-71 de maio/2006)

4.4 Educação continuada

A ética na gestão odontológica também envolve o incentivo à educação continuada dos profissionais da clínica. Os gestores devem apoiar e promover o desenvolvimento profissional, incentivando a participação em cursos, congressos e atividades de atualização, garantindo que os profissionais estejam sempre atualizados e aptos a oferecer os melhores tratamentos aos pacientes. (Código de Ética Odontológica (CEO) brasileiro, Resolução CFO-71 de maio/2006)

4.5 Responsabilidade social

Os gestores odontológicos têm a responsabilidade ética de contribuir para a promoção da saúde bucal da comunidade. Isso pode ser feito por meio da realização de ações de responsabilidade social, como campanhas de prevenção, atendimentos gratuitos para pessoas carentes, parcerias com instituições de saúde pública, entre outros. (Código de Ética Odontológica (CEO) brasileiro, Resolução CFO-71 de maio/2006)

É importante ressaltar que a ética na gestão odontológica não se restringe apenas ao cumprimento das normas legais, mas também envolve a adoção de uma postura ética e moralmente correta em todas as decisões e ações realizadas. Os gestores devem sempre buscar o equilíbrio entre os interesses dos pacientes, da equipe e da sociedade (Ivan Andrade, Dentista Administrando 2022).

5. Discussão

A Odontologia em especial, tem um treinamento na graduação extremamente clínico, voltado para as disciplinas que atuam diretamente em dentes e estruturas adjacentes (Chamberlain, Catano & Cunningham, 2005). O mercado de trabalho é abordado de forma superficial e temas como gestão, mercado de trabalho, empreendedorismo, e até mesmo taxas e impostos são praticamente esquecidos na grade curricular da formação do profissional (D'assunção, Almeida & Kalenderian, 2015).

O sucesso profissional tão almejado depende sim da excelência na execução da prática clínica quando se quer atuar clinicamente, mas também é decisiva a forma como enxerga comercialmente onde está localizado o consultório, ou como pode adquirir empréstimos bancários com juros reduzidos para ter equipamentos novos, ou até mesmo atividades que seriam básicas como por exemplo preencher o imposto de renda anual (D'assunção, Almeida & Kalenderian, 2015). Ser gestor é necessário, mas infelizmente os alunos de graduação de Odontologia não são treinados para isso (Baur et al., 2016).

Diante dessa realidade algumas instituições de ensino incluíram em seu currículo mesmo que na modalidade de ensino a distância, na grade curricular matérias e temas que abordam a gestão e empreendedorismo. Essas disciplinas deveriam promover aos estudantes ao menos uma base geral da gestão, desde a escolha do local a se montar um consultório até o manejo de pacientes, para o recém-formado ingressar no mercado de trabalho com um panorama real da profissão em diferentes vertentes: atuação em consultório particular, em serviço público, na área acadêmica.

É essencial que os cursos de graduação em odontologia possuam uma postura mais ativa sobre gestão empresarial na formação dos novos cirurgiões dentistas. A estratégia de negócio, junto com um plano operacional e financeiro, tem papel importante no sucesso profissional e empresarial (Costa et al., 2015). A falta de experiência administrativa e de marketing enfrentada pelos dentistas, cujo principal objetivo seria de conquistar e preservar os clientes pode dificultar a atuação dos

profissionais no mercado de trabalho. Estudos mostram estes fatores como deficiências na formação do profissional (Garbin et al., 2008; Costa et al., 2015).

Quando ainda está faculdade o futuro dentista tem acesso contínuo a todas as matérias odontológicas, voltadas para a cavidade bucal, e estão ali realmente para isso, só que em um futuro próximo estará diante de questões que envolvem a gestão de pessoas e pacientes, formulários governamentais e impostos que deverão ser recolhidos, a necessidade de propaganda do consultório e da própria imagem. No momento as universidades não ensinam essas questões e todos têm que aprender na prática da vida real. Sorte daqueles que possuem um professor, um tutor ou alguém próximo que pode orientar diante das dificuldades que a gestão do consultório ou até mesmo da vida profissional exigem. Ter acesso concreto a matérias voltadas a administração, empreendedorismo e gestão odontológica na grade curricular de um curso de odontologia com certeza seriam benéficos. O conhecimento do mercado de trabalho odontológico torna-se fundamental para o entendimento de novas perspectivas que levem a sustentabilidade e valorização da profissão (Fontana et al., 2017).

Poucos profissionais da odontologia estão realmente satisfeitos financeiramente, diante deste fato podemos observar que as dúvidas estudiantis como o não planejamento empreendedor durante a faculdade é um dos causadores (Bastos et al., 2003; Manakil, Rihani & George, 2015). Porém Nazir et al. (2018) expõe que a maioria dos estudantes de graduação já estão tendo contato com as matérias de cunho administrativo na odontologia e tendo assim um panorama de como é o mercado de trabalho mundo a fora. O cirurgião-dentista autônomo deve estar atento às suas expectativas. Fatores como a boa relação profissional/cliente caracterizada pela comunicação e pelo diálogo; e a eficiente administração do tempo no consultório, preferencialmente investindo em pessoal auxiliar treinado, são muito importantes sob a ótica dos usuários dos serviços odontológicos privados (Garbin et al., 2008).

Infelizmente essa ainda não é a realidade observada nos cursos de graduação em Odontologia do Brasil.

6. Considerações finais

A profissão permite a atuação em diversas esferas: particular, pública, acadêmica, e em outros diversos setores, porém independente de qual rumo o cirurgião dentista escolherá a gestão odontológica lhe acompanhará, sendo de extrema importância que os profissionais possuam esses conhecimentos antes de entrar no mercado de trabalho. Sendo assim, é possível afirmar que os conhecimentos que circundam o tema gestão odontológica trazem para o odontólogo maior confiança e previsibilidade de sucesso dentro da área escolhida. De tal modo as instituições de educação que envolve o curso de odontologia devem urgentemente ofertar esse conhecimento aos seus estudantes, porém de maneira que supra todas as necessidades que o desafio de ser inserido no mercado de trabalho proporcione.

7. Referências

Bastos, J. R., et al. (2003). Professional profile analysis of dentists graduated at Bauru Dental School-University of São Paulo between 1996 and 2000. *J Applied Oral Science*, 11(4), 283- 289.

Baur, G., et al. (2016). Entrepreneurial profile among dental students from federal university of Santa Catarina. *Revista da ABENO*, 16(2), 77-82.

Brasil. Lei n 4.324. Institui o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia e dá outras providências. *Diário Oficial da União* 1964; 15 abr.

Chamberlain, T. C., Catano, V. M., Cunningham, D. P. (2005). Personality as a predictor of professional behavior in dental school: comparisons with dental practitioners. *J Dental Education*, 69(11), 1222-1237

Costa, R., et al. (2015). Odontoclínica: simulação de gestão em clínica odontológica em um curso de Graduação em Odontologia. *Revista da ABENO*, 15(1), 77-85.

D'assunção, C. L. F., Almeida, C. A., Kalenderian, E. (2015). Knowledge of leadership and management: pilot study of students perceptions of a dentistry course at a university in Brazil. *Revista da ABENO*, 15(2), 28-37

Filippin, E. S., & Gemelli, I. M. P. (2011). Gestão de pessoas na administração pública: o desafio dos municípios. *RACE – Revista De Administração, Contabilidade E Economia*, 9(1-2), 153–180.

Fontana, M., González-Cabezas, C., De Peralta, T., Johnsen, D. C. (2017). Dental education required for the changing health care environment. *J Dental Education*, 81(8), eS153-eS161

GILBERT BARRANCOS ROMERO, **Gestão Odontológica** 2020

Garbin, A. J. I., Garbin, C. A. S., Tiano, A.V. P., Carvalho, M. L., Fagundes, A. C. G. (2008). Marketing on dentistry: the perception of client about dental service of privative clinic. *Odontologia UNESP*, 37, 197–202.

IVAN ANDRADE, **Dentista Administrando** 2022

Mota, S. M. J., et al. (2018). Personal and professional profile, education, and perception of management and entrepreneurship of Dentistry students. *Revista da ABENO*, 18(4), 85-94.

NAZIR, Muhammad et al. A cross-sectional study of dentists about the need for a practice management course in undergraduate dental program. *European Journal Dentistry*, v. 12,4, p. 508-515, Out-Dez. 2018.

RIBEIRO, A. I. *Marketing odontológico*. São Paulo: Edi-tora Maio, 2001. p. 9-40.

Samico AHR. Panorama da ética profissional. In: Samico AHR, Menezes JDV, Silva M. Aspectos éticos e legais do exercício da odontologia. Rio de Janeiro: Conselho Federal de Odontologia; 1990. p.9-11.

¹Graduando do curso de Odontologia da Faculdade de Ilhéus, CESUPI. Artigo Científico entregue para acompanhamento como parte integrante das atividades de Trabalho de Conclusão de Curso II do Curso de Odontologia da Faculdade de Ilhéus.

²Prof^a, Dr. Faculdade de Ilhéus, CESUPI.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!